

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

Toshkent 2025

UDK:

**“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot
kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami**

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plamida jami 94 ta ilmiy maqola kiritilgan bo‘lib, mazkur maqolalar Turkiy davlatlar o‘rtasidagi iqtisod, siyosat, madaniyat, turizm sohalaridagi hamkorlik va imkoniyatlar, Barqaror kelajak uchun suv resurslarini boshqarishda iqlim o‘zgarishining roli, o‘rta asr Markaziy Osiyo allomalari ilmiy merosining uchinchi renessans poydevorini barpo etishdagi ahamiyati, Turkiy davlatlarda transport, muxandislik kommunikatsiyalari, energetika, logistika, turizm sohalaridagi integratsiya jarayonlari, Turkiy davlatlar o‘rtasidagi raqamli transformatsiya, fan, ta‘lim va innovatsion rivojlanish istiqbollari kabi yo‘nalishlarni ilmiy jihatdan ochib berilishiga qaratilgan. To‘plamda o‘zbek, rus, ozarbayjon, ingliz tillarida tayyorlangan maqolalar mavjud. Ushbu konferensiya to‘plamidan transport, iqtisodiyot, falsafa, pedagogika va tarix yo‘nalishidagi tadqiqotchilar keng foydalanishi mumkin.

Mas‘ul muharrir: Ramatov Jumaniyoz Sultonovich

Muharrir: Baratov Rashit O‘sarovich

Tahrir hay‘ati:

Matkarimova J.D.	Sultanov S.S.
Salimov B.L.	Nazarova N.J.
Rajabov H.I.	Jumaniyazova N.S.
Umarova R.Sh.	Abdullayev B.B.
Baratov R.O‘.	Valiyev L.A.
Xaydarov A.	Burgutxonov S.
Jumaniyozov B.	Mamadaliyeva T.
Erniyozov U.K.	Kushakov F.A.
Abdukarimova G.B.	

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda “2025-yilda xalqaro va respublika miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 490-son buyrug‘i hamda Toshkent davlat transport universiteti rektorining 2025-yil 23-aprelda 108-U sonli buyrug‘i asosida tashkil etildi

TURKIY DAVLATLARDA OILANI IJTIMOY HIMOYA QILISH ASOSLARI

MARG‘UBA NOSIROVA

Andijon davlat universiteti katta o‘qituvchisi

E-mail: nosirova.7974@gmail.com

TURG‘UNOVA DURDONAXON

Andijon davlat universiteti, Sotsiologiya yo‘nalishi talabasi,

E-mail: durdonaturgunova61@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Turkiy davlatlarda oilani ijtimoiy himoya qilishning huquqiy, ijtimoiy va institusional asoslari tahlil qilinadi. Turkiy mamlakatlar misolida oilani ijtimoiy himoya qilishga qaratilgan davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlari, ijtimoiy xizmatlar tizimi va ularning hfyotga tadbiiq etilishi ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, oilani ijtimoiy himoya qilish sohasidagi o‘zaro hamkorlik, umumiy tarixiy-madaniy qadriyatlarga asoslangan yondashuvlar va har bir mamlakatdagi amaliy tajribalar qiyosiy tahlil qilinadi. Maqolada ijtimoiy himoya tushunchasining talqinlari, aholining ehtiyojmand qatlamlarini qo‘llab-quvvatlash mexanizmlari hamda davlat siyosatida oilaning tutgan o‘rni sotsiologik nuqtai nazardan yoritiladi. Shuningdek, oilani ijtimoiy himoya qilish sohasidagi davlatlar o‘rtasidagi hamkorlik hamda mintaqaviy va hududiy munosabatlarga oid konseptual yondashuvlar tahlil qilingan. Xulosa sifatida, Turkiy davlatlarda oilani ijtimoiy himoya qilishning samaradorligini oshirishga qaratilgan taklif va tavsiyalar ilgari suriladi.

Kalit so‘zlar: Turkiy davlatlar, oila, ijtimoiy himoya, ijtimoiy xizmat, davlat siyosati, mintaqaviy hamkorlik, ijtimoiy barqarorlik, oilani muhofaza qilish, sotsiologik tahlil, konseptual yondashuv, aholini qo‘llab-quvvatlash, ijtimoiy adolat, ijtimoiy amaliyot.

Аннотация: В статье анализируются правовые, социальные и институциональные основы социальной защиты семьи в тюркских странах. На примере тюркоязычных стран рассматриваются приоритетные направления государственной политики, направленной на социальную защиту семьи, системы социальных услуг, а также их реализация на практике. Также будет проведен сравнительный анализ взаимного сотрудничества в сфере социальной защиты семьи, подходов, основанных на общих исторических и культурных ценностях, а также практического опыта в каждой стране. В статье рассматриваются трактовки понятия социальной защиты, механизмы поддержки нуждающихся слоев населения, роль семьи в государственной политике с социологической точки зрения. Также были проанализированы концептуальные подходы к сотрудничеству государств в сфере социальной защиты семьи и регионально-территориальных отношений. В заключении выдвигаются предложения и рекомендации по повышению эффективности социальной защиты семьи в тюркских странах.

Ключевые слова: Тюркские государства, семья, социальная защита, социальная услуга, государственная политика, региональное сотрудничество, социальная стабильность, защита семьи, социологический анализ, концептуальный подход, поддержка населения, социальная справедливость, социальная практика.

Abstract: The article analyzes the legal, social and institutional foundations of social protection of the family in the Turkic countries. Using the example of Turkic-speaking countries, priority areas of state policy aimed at social protection of the family, the system of social services, as well as their implementation in practice are considered. A comparative analysis of mutual cooperation in the field of social protection of the family, approaches based on common historical and cultural values, as well as practical experience in each country will also be carried out. The article considers interpretations of the concept of social protection, mechanisms for supporting needy segments of the population, the role of the family in state policy from a sociological point of view. Also, conceptual approaches to cooperation of states in the field of social protection of the family and regional-territorial relations were analyzed. In conclusion, proposals and recommendations are put forward to improve the effectiveness of social protection of the family in the Turkic countries.

Key words: Turkic states, family, social protection, social service, state policy, regional cooperation, social stability, family protection, sociological analysis, conceptual approach, population support, social justice, social practice.

KIRISH: Turkiy davlatlar — O‘zbekiston, Qozog‘iston, Ozarbayjon, Qirg‘iziston, Turkmaniston va Turkiya kabi mamlakatlar — tarixan o‘zaro ma‘naviy va madaniy

umumiylikka ega bo'lgan xalqlardir. Ularni birlashtiruvchi muhim qadriyatlardan biri bu — oila institutidir.

Turkiy davlatlar – ijtimoiy davlatlar hisoblanib, ularning oila borasidagi siyosati oilalarni mustahkamlash, oilaviy qadriyatlarni saqlash va rivojlantirish uchun sharoit yaratishga qaratilgan. Oilani ijtimoiy himoyalash tizimi moddiy yordamlar, ijtimoiy xizmatlar, qonunchilik xuquqlari va ma'naviy-madaniy qadriyatlarni saqlash kabi yo'nalishlarni o'z ichiga oladi. Oilani ijtimoiy himoyalash bugungi kunda muhim vazifalardan biri bo'lib, ijtimoiy himoya tizimi jamiyatning hal etilishi zarur bo'lgan ijtimoiy muammolarini o'zida mujassamlashtirgan kategoriya sifatida namoyon bo'lmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING TAHLILI: Turkiy davlatlarda oilani ijtimoiy himoya qilish masalasi turli manbalarda keng yoritilgan bo'lib, mazkur yo'nalishdagi davlat siyosati, institusional mexanizmlar va xalqaro tashkilotlar tavsiyalari asosida ilmiy yondashuvlar shakllangan. Tahlillarga asoslanib aytish mumkinki, har bir turkiy davlat o'zining tarixiy, madaniy va iqtisodiy sharoitlaridan kelib chiqib, oilani ijtimoiy qo'llab-quvvatlashning o'ziga xos tizimini ishlab chiqqan. O'zbekiston Pespublikasi Konstitusiyasining 76-moddasida oila jamiyatning asosiy bo'g'ini ekanligi hamda u jamiyat va davlat muhofazasidaligi, davlat oilaning to'laqonli rivojlanishi uchun ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy va boshqa shart- sharoitlar yaratishi belgilab qo'yilgan[1]. Xususan, O'zbekistonda "Oila kodeksi"[2] hamda 2023 yilda qabul qilingan "Aholini ijtimoiy himoya qilish to'g'risida"gi Qonun[3] asosida ijtimoiy yordam tizimi shakllantirilgan. Xususan, "Yagona ijtimoiy reyestr" orqali ehtiyojmand oilalar aniqlanib, ularga manzilli yordam ko'rsatish yo'lga qo'yilgan. UNICEF hisobotlarida ushbu mexanizm orqali bolalar va ayollar salomatligi, ta'limi va ijtimoiy xavfsizligi mustahkamlanayotganligi qayd etilgan[4]. Bundan tashqari, "Ayollar daftari", "Temir daftar" va "Yoshlar daftari" kabi tizimlar orqali ijtimoiy yordamlar aniq guruhlariga qaratilgan. Qozog'istonda "Oila va gender siyosati strategiyasi – 2030" hujjati[5] asosida ko'p farzandli oilalar, yolg'iz onalar va nogiron farzandli oilalarga ijtimoiy xizmatlar kengaytirilgan. Ushbu yondashuvlar gender tengligini ta'minlash va oilaviy barqarorlikni mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Qirg'izistonda ADB[6] va Mehnat va ijtimoiy taraqqiyot vazirligi tomonidan e'lon qilingan hisobotlarga ko'ra[7], ijtimoiy yordam tizimi aholini daromad darajasiga qarab differensial tarzda yo'naltirilmoqda. Ayniqsa, "Sotsial'naya karta" loyihasi orqali yordamlar raqamlashtirilgan va bu xizmatlarning samaradorligini oshirgan. Turkiyada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan tomonidan amalga oshirilayotgan "Aile Destek Programi" orqali ehtiyojmand oilalarga bevosita moliyaviy yordam ko'rsatilmoqda[8]. Shuningdek, KADES mobil ilovasi[9] orqali ayollar zo'ravonlikdan tezkor himoya topmoqda. Bunday ilg'or tajribalar ijtimoiy xavfsizlikni ta'minlashda texnologik yondashuvlarning ahamiyatini ko'rsatmoqda. Ozarbayjonda esa "Oila, Qadriyat va Gender tengligi to'g'risida"gi qonun[10] hamda UNFPA ma'lumotlari asosida psixologik, yuridik va moddiy yordam turlari oilalarga taqdim etilmoqda. Ko'p farzandli ayollarga pensiya yoshi bo'yicha imtiyozlar, nogiron farzandli oilalarga esa ijtimoiy xizmatlarga ustuvorlik berilgan. Xalqaro tashkilotlarning hisobotlarida turkiy davlatlarda oilani ijtimoiy himoya qilishdagi yutuqlar bilan birga, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish bo'yicha tavsiyalar ham keltirilgan. Jumladan, "Social Protection Atlas" orqali davlatlar o'rtasida tajriba almashinuvi, tizimlarning o'xshash va farqli jihatlari, resurs taqsimoti va monitoring mexanizmlari ochib berilgan. Shunday qilib, turkiy davlatlar ijtimoiy himoya siyosatida oilani markaziy nuqtaga qo'ygan bo'lib, har bir davlat o'z milliy modelini takomillashtirishga intilmoqda. Ular umumiy qadriyatlar va xalqaro tajribaga asoslangan holda oilalarning barqarorligini, farovonligini va xavfsizligini ta'minlashga yo'naltirilgan siyosat yuritmoqda.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Oila – insoniyat taraqqiyotining boshlang'ich nuqtalaridan biri sifatida jamiyatning barcha bosqichlarida mavjud bo'lib kelgan va u ijtimoiy

institut sifatida uzluksiz shakllanib borgan. Sotsiologiya fanining klassik va zamonaviy namoyandalari oilani faqat shaxsiy munosabatlar tizimi emas, balki jamiyatdagi tartib, qadriyat va ijtimoiy nazoratni ta'minlovchi asosiy institut sifatida talqin qiladilar.

Tarixiy nuqtai nazardan qaralganda, Turkiy xalqlarda oila nafaqat turmush tarzi, balki madaniyat, an'ana va boshqaruv tizimining bir bo'lagi sifatida namoyon bo'lgan. Qadimgi turk jamiyatlarida oila boshlig'i keng ta'sir kuchiga ega bo'lgan, avlodlar orasidagi aloqalar va jamiyatdagi o'rni qat'iy tartibga solingan. Oilaning ijtimoiy institut sifatida shakllanishida din, urf-odatlar, an'anaviy tarbiya, iqtisodiy munosabatlar va siyosiy tizimlarning ta'siri kuchli bo'lgan. Xususan, Islom dinining Turkiy xalqlar hayotiga kirib kelishi bilan oilaviy munosabatlarga muayyan meyorlar joriy etildi, oilani muhofaza qilishga doir ko'plab axloqiy va huquqiy qoidalar shakllandi.

Sotsiologik tahlillarda ta'kidlanishicha, oila jamiyatdagi ijtimoiy qayta ishlab chiqarish, ya'ni avlodlar almashinuvi, tarbiya, ma'naviyat va ijtimoiy qadriyatlarning uzluksizligini ta'minlaydigan muhim tizim hisoblanadi. Oilaning mustahkamligi jamiyat barqarorligiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi. Shu jihatdan, Turkiy davlatlarda oilaning ijtimoiy institut sifatidagi tarixi nafaqat milliy madaniyat, balki umumiy sivilizatsion rivojlanish jarayonida ham muhim ahamiyatga ega. Bugungi integratsiya jarayonlarida aynan shu tarixiy tajribalar umumiy yondashuvlar asosini tashkil qilishi mumkin.

Turkiy davlatlar — O'zbekiston, Qozog'iston, Ozarbayjon, Qirg'iziston, Turkmaniston va Turkiya kabi mamlakatlar — tarixan o'zaro ma'naviy va madaniy umumiylikka ega bo'lgan xalqlardir. Ularni birlashtiruvchi muhim qadriyatlardan biri bu — oila institutidir. Turkiy xalqlarda oilaga doir an'analar, tarbiya usullari va ijtimoiy munosabatlar juda o'xshash bo'lib, bu umumiy tarix va mentalitet bilan bog'liqdir. Istiqloldan so'ng Turkiy mamlakatlarda oilaning jamiyatdagi rolini yanada mustahkamlash, uni ijtimoiy himoya qilishga qaratilgan turli davlat siyosatlari shakllandi. Xususan, O'zbekistonda "Oilani muhofaza qilish to'g'risida"gi Qonun, Turkiyada "Oila va ijtimoiy siyosatlar vazirligi"ning faoliyati, Qozog'istonda "Oilalarni qo'llab-quvvatlash markazlari" faoliyati shu sohadagi muhim dasturlar sarasiga kiradi.

Turkiy mamlakatlarda ijtimoiy himoya tizimining shakllanishida oilalarning iqtisodiy va ma'naviy farovonligini ta'minlash, ayollarni qo'llab-quvvatlash, bolalar huquqlarini himoya qilish kabi masalalarga katta e'tibor qaratilmoqda. Ijtimoiy nafaqalar, davlat yordam dasturlari, maslahat markazlari, rehabilitatsiya xizmatlari kabi vositalar orqali himoya mexanizmi amalga oshirilmoqda.

Sotsiologik nuqtai nazardan qaralganda, bu siyosatlar nafaqat yakka oilalarga yordam beradi, balki jamiyatdagi ijtimoiy tenglik va barqarorlikni ta'minlashda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Umumiy integratsiya jarayonida esa, ushbu siyosatlar asosida tajriba almashish, umumiy modellar ishlab chiqish imkoni yaratiladi. Shu tariqa, har bir Turkiy davlat o'z milliy xususiyatlarini inobatga olgan holda oilani ijtimoiy himoya qilishni rivojlantirmoqda, ammo ularning umumiy yondashuvlari Turkiy integratsiyaning muhim ijtimoiy poydevoriga aylanmoqda.

Ijtimoiy xizmat — ijtimoiy muammolarni hal qilish, inson huquqlarini himoya qilish, jamiyatdagi ijtimoiy tenglikni ta'minlash va barqarorlikni saqlash maqsadida amalga oshiriladigan faoliyat turidir. Turkiy davlatlarda ijtimoiy xizmatning rivojlanishi, birinchi navbatda, oilaviy munosabatlar, ta'lim, sog'liqni saqlash, ijtimoiy himoya va rehabilitatsiya sohalarida o'z ifodasini topgan.

Ijtimoiy xizmatlar, xususan, oilaviy munosabatlarga ta'sir qiluvchi mexanizmlar, jamiyatdagi ijtimoiy farovonlikni ta'minlashga qaratilgan. Masalan, Turkiya va Qozog'istonda

ijtimoiy xizmatlar oilaviy zo‘ravonlik, yolg‘iz ayollar va bolalar uchun ko‘mak ko‘rsatishga yo‘naltirilgan. O‘zbekistonda esa, ijtimoiy himoya mexanizmlari ishlab chiqish va ijtimoiy xizmatlarni amalga oshirish bo‘yicha mamlakat vakillari orasida aloqalar va tajriba almashinuvi yo‘lga qo‘yilgan. Turkiy davlatlar o‘rtasida ijtimoiy xizmat faoliyatini muvofiqlashtirish va integratsiya qilish, umumiy masalalarda hamkorlik qilish uchun muhim vosita hisoblanadi. Masalan, ijtimoiy xizmatlar va oilaviy munosabatlar bo‘yicha qo‘shma dasturlar ishlab chiqish, davlatlararo hamkorlik orqali ijtimoiy muammolarga samarali yechim topish mumkin. Shuningdek, turk tilli davlatlar o‘rtasidagi ijtimoiy xizmatlar sohasidagi hamkorlik integratsiya jarayonining ajralmas qismiga aylanmoqda.

Integratsiyaning muhim jihatlaridan biri bu — ijtimoiy xizmatlar sohasida qo‘shma loyihalar va dasturlar orqali umumiy standartlar va yondashuvlarni ishlab chiqishdir. Buning ortidan jamiyatdagi barqarorlik, oilaviy munosabatlar va ijtimoiy adolat ta‘minlanishi mumkin. Shu bilan birga, ijtimoiy xizmatlar va oilaviy siyosati davlatlararo hamkorlik va turkiy integratsiyaga olib keladigan muhim tarmoqlardan biridir. Bu yo‘nalishda Turkiy davlatlar o‘rtasida tajriba almashish va hamkorlikning mustahkamlanishi, ijtimoiy himoyaning yangi usullarini yaratishga ko‘maklashadi.

Turkiy davlatlarda oilaviy munosabatlarni mustahkamlash va ijtimoiy himoya qilish maqsadida qator qonunlar, dasturlar va mexanizmlar ishlab chiqilgan. O‘zbekiston, Qozog‘iston, Turkiya va boshqa mamlakatlarda oilaviy zo‘ravonlikka qarshi kurashish, ayollar va bolalarning huquqlarini himoya qilishga qaratilgan dasturlar amaliyotga tadbiiq qilinmoqda. Ijtimoiy xizmatlar faoliyati oilaviy munosabatlarni mustahkamlash, ijtimoiy farovonlikni ta‘minlash va jamiyatda ijtimoiy tenglikni barqarorlashtirishga qaratilgan.

XULOSALAR VA TAKLIFLAR: Turkiy davlatlar o‘rtasida ijtimoiy xizmatlarni integratsiya qilish, tajriba almashish va qo‘shma dasturlar ishlab chiqish o‘ta muhimdir. Bu, nafaqat har bir davlat uchun, balki butun Turkiy dunyo uchun ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlashda katta ahamiyatga ega. Ijtimoiy xizmatlar faoliyati bugungi kunda, Turkiy davlatlarda oilaviy munosabatlarni mustahkamlash, ijtimoiy farovonlikni ta‘minlash va jamiyatda ijtimoiy tenglikni barqarorlashtirishda muhim o‘rin tutadi. Davlatlararo hamkorlik va tajriba almashish ijtimoiy xizmatlarning rivojlanishi va integratsiyasini ta‘minlashda muhim rol o‘ynaydi.

Turkiy davlatlar o‘rtasida ijtimoiy xizmatlar sohasidagi hamkorlikni yanada kuchaytirish, qo‘shma tadqiqotlar va loyihalarni amalga oshirish zarur. Bu, ijtimoiy muammolarga umumiy va samarali yechimlar topishga yordam beradi. Shu nuqtai nazardan, turkiy davlatlarda amalga oshirilayotgan iqtisodiy va ijtimoiy islohotlar, shuningdek, o‘zaro faol hamkorlik qilish kelajakda ijtimoiy himoya sohasida ijobiy natijalarga erishish uchun muhim zamin yaratadi.

REFERENCES:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: “O‘zbekiston”, – 2023._45-b.
2. O‘zbekiston Respublikasi Oila kodeksi. (1998). <https://lex.uz/docs/104636>.
3. O‘zbekiston Respublikasi “Aholini ijtimoiy himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonun. (2023). <https://lex.uz/docs/6310161>
4. UNICEF Uzbekistan. (2022). *Cash and Social Protection for Families in Uzbekistan*
5. Kazakhstan 2030: Strategy on Family and Gender Policy. Qozog‘iston Respublikasi Prezidenti huzuridagi hujjat.
6. Asian Development Bank. (2020). *Social Protection in Kyrgyz Republic: Current Systems and Reforms*.
7. Ministry of Labor and Social Development of Kyrgyz Republic. (2022). *Official Reports and Statistics*.

8. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (Turkiya). (2023). *Aile Destek Programı Faaliyet Raporu*. <https://www.aile.gov.tr>

9. UN Women Turkey. (2021). *KADES and Protection Services for Women*. <https://eca.unwomen.org>

10. Azərbaycan Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi. (2010). *Gender Bərabərliyi haqqında Qanun*. <https://scfwca.gov.az>.